

термические и электрические свойства.

Ключевые слова: Древесина, Химические свойства, Физические свойства, Состав, Механические свойства, Термические свойства, Электрические свойства.

Yog'och asrlar davomida turli xil dasturlarda ishlatiladigan qayta tiklanadigan va barqaror manbadir. Mexanik, issiqlik va elektr xususiyatlarining noyob kombinatsiyasi uni qurilish, mebel va qog'oz ishlab chiqarish uchun ajoyib materialga aylantiradi. Yog'ochning xususiyatlari uning tarkibi va tuzilishining funksiyasidir, ular turlarga va o'sish sharoitlariga qarab o'zgarishi mumkin. Ushbu maqolada biz yog'ochning kimyoviy va fizik xususiyatlarini muhokama qilamiz, uning tarkibi va turli xil xususiyatlari haqida umumiy ma'lumot beramiz.

Yog'och noyob kimyoviy va fizik xususiyatlarga ega bo'lgan murakkab material bo'lib, uni qimmatli va ko'p qirrali manbaga aylantiradi. Yog'ochning kimyoviy xususiyatlariga uning tsellyuloza, gemitsellyuloza, lignin, ekstraktiv moddalar va kul tarkibi kiradi. Tsellyuloza yog'ochning mustahkamligi va qattiqligini ta'minlaydi, gemitsellyuloza esa moslashuvchanlik va elastiklikni ta'minlaydi. Lignin tsellyuloza va gemitsellyuloza tolalarini bir-biriga bog'lab, qattiqlik va chidamlilikni ta'minlaydi, shuningdek yog'och rangiga hissa qo'shadi. Ekstraktiv moddalar yog'ochning rangi, hidi va chidamliligiga ta'sir qiluvchi va mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan kimyoviy birikmalardir. Ash-bu yog'ochning noorganik komponenti bo'lib, uning yonish xususiyatlariga ta'sir qiladi.

Yog'ochning fizik xususiyatlariga uning zichligi, namligi, mustahkamligi, elastikligi, qattiqligi, issiqlik o'tkazuvchanligi, akustik xususiyatlari va elektr

xususiyatlari kiradi. Yog'och zichligi turlarga, o'sish sharoitlariga va daraxtning bir qismiga qarab o'zgaradi va uning mustahkamligi, chidamliligi va ish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Namlik tarkibi yog'ochning o'lchovli barqarorligi, mustahkamligi va chidamliligiga ta'sir qiladi. Yog'och yuqori quvvat va vazn nisbatiga ega bo'lib, uni strukturaviy maqsadlar uchun foydali qiladi va mukammal zarbani yutuvchi xususiyatlarga ega elastik materialdir. Qattqlik turlarga qarab o'zgaradi va yog'och past issiqlik o'tkazuvchanligi va mukammal akustik xususiyatlarga ega. Yog'och, shuningdek, yuqori dielektrik quvvatga va past elektr o'tkazuvchanligiga ega bo'lib, uni elektr dasturlariga moslashtiradi.

Yog'ochning kimyoviy va fizik xususiyatlarini tushunish muayyan ilovalar uchun to'g'ri yog'och turlarini tanlash, to'g'ri ishlov berish va texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlash va uning ishlashini optimallashtirish uchun juda muhimdir. Yog'och qayta tiklanadigan manba bo'lib, ming yillar davomida qurilish, mebel, qog'oz ishlab chiqarish va energiya ishlab chiqarish kabi turli maqsadlarda ishlatilgan. Uning noyob xususiyatlari uni zamonaviy ilovalar uchun jozibali va barqaror materialga aylantiradi.

Yog'ochning kimyoviy va fizik xususiyatlari haqida ma'lumot to'plash uchun biz adabiyotlarni ko'rib chiqdik. Biz tegishli ma'lumotlarni to'plash uchun turli manbalardan, jumladan, ilmiy maqolalar, kitoblar va onlayn ma'lumotlar bazalaridan foydalanganmiz. Biz sanoatda ishlatiladigan qarag'ay, eman va archa kabi eng keng tarqalgan yog'och turlariga va boshqalarga e'tibor qaratdik.

Natijalar:

Tsellyuloza: tsellyuloza yog'ochning asosiy komponenti bo'lib, uning quruq vaznining taxminan 40-50% ni tashkil qiladi. Bu bir-biriga bog'langan glyukoza

molekulalaridan tashkil topgan polimer bo'lib, uzun zanjirlar hosil qiladi. Tsellyuloza yog'ochning qattiqligi va mustahkamligini ta'minlaydi va uning yuqori kuchlanish kuchi uchun javobgardir.

Gemitsellyuloza: gemitsellyuloza yog'ochning ikkinchi eng keng tarqalgan komponenti bo'lib, uning quruq vaznining taxminan 20-30% ni tashkil qiladi. Bu ksiloza, arabinoza va mannoz kabi turli xil shakar molekulalaridan tashkil topgan tarvaqaylab ketgan polimer. Gemitsellyuloza yog'ochga moslashuvchanlik va elastiklik beradi, uning chidamliligiga hissa qo'shadi¹.

Lignin: Lignin tsellyuloza va gemitsellyuloza tolalarini bir-biriga bog'laydigan, yog'ochga qattqlik va chidamlilikni ta'minlaydigan murakkab polimerdir. U yog'ochning quruq vaznining taxminan 20-30% ni tashkil qiladi va uning rangi uchun javobgardir.

Ekstraktiv moddalar: ekstraktiv moddalar qatronlar, taninlar va yog'lar kabi yog'ochda oz miqdorda mavjud bo'lgan kimyoviy birikmalardir. Ular yog'ochning rangi, hidi va chidamliligiga ta'sir qilishi mumkin, shuningdek mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Ash: Ash yog'ochning noorganik komponenti bo'lib, uning quruq vaznining 1% dan kamrog'ini tashkil qiladi. U asosan kaltsiy, kaliy va magniy birikmalaridan iborat bo'lib, yog'ochning yonish xususiyatlariga ta'sir qilishi mumkin.

Yog'ochning kimyoviy xususiyatlarini tushunish muayyan ilovalar uchun to'g'ri yog'och turlarini tanlash uchun juda muhimdir. Masalan, teak va qizil daraxt

¹ S.S. Gorelik, M.Ya. Dashevskiy. Materialovedenie poluprovodnikov i dielektrikov. MISIS, 2003 g, ISBN 5 – 87623 – 018 – 7.

4. Elastiklik: yog'och elastik materialdir, ya'ni u stress ostida deformatsiyalanishi va stress chiqarilganda asl shaklini tiklashi mumkin. Yog'ochning egiluvchanligi uning chidamliligi va zarbani yutuvchi xususiyatlariga ta'sir qiladi.
5. Qattqlik: yog'ochning qattqligi daraxt turiga va qismiga qarab o'zgaradi. Eman va chinor kabi qattiq yog'och turlari, odatda, qarag'ay va archa kabi yumshoq daraxt turlariga qaraganda qiyinroq.
6. Issiqlik o'tkazuvchanligi: yog'och past issiqlik o'tkazuvchanligiga ega, bu uni ajoyib izolyatsion materialga aylantiradi. Yog'ochning issiqlik o'tkazuvchanligi uning zichligi va namligiga bog'liq.
7. Akustik xususiyatlar: yog'och mukammal akustik xususiyatlarga ega, bu uni musiqa asboblari va akustik izolyatsiya uchun ideal materialga aylantiradi. Yog'ochning akustik xususiyatlari uning zichligi, qattqligi va ichki amortizatsiyasiga bog'liq.
8. Elektr xususiyatlari: yog'och yuqori dielektrik quvvatga va past elektr o'tkazuvchanligiga ega bo'lib, uni elektr uzatish ustunlari va izolyatorlar kabi elektr dasturlariga moslashtiradi.

Umuman olganda, yog'ochning fizik xususiyatlari uni qurilish, mebel va qog'oz ishlab chiqarish kabi turli xil dasturlarda qimmatli va ko'p qirrali materialga aylantiradi. Yog'ochning fizik xususiyatlarini tushunish muayyan ilovalar uchun to'g'ri yog'och turlarini tanlash va uning to'g'ri ishlashi va parvarish qilinishini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Yog'och asosan tsellyuloza, gemitsellyuloza va lignindan tashkil topgan murakkab materialdir. Tsellyuloza asosiy komponent bo'lib, yog'ochning quruq

ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.S. Gorelik, M.Ya. Dashevskiy. Materialovedenie poluprovodnikov i dielektrikov. MISIS, 2003 g, ISBN 5 – 87623 – 018 – 7.
2. S.A. Medvedev. Vvedenie v texnologiyu poluprovodnikovyx materialov. Izdatelstvo "Vysshaya shkola", Moskva – 1970.
3. Kekua M.G., Xutsishvili E.V. Tverдые rastvorы poluprovodnikovoy sistemy germaniy - kremniy. – Metsniereba: Tbilisi, 1985. - 122